

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

Institut Universitaire des Grandes Écoles des Tropiques

University Institute of Tropical

MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE SUR TECHNOLOGIE IP :

Cas D'ACCENT MEDIA

Rapport de stage effectué du 10 mai au 10 juillet 2020 à **ACCENT MEDIA** en vue de
l'obtention du diplôme de Bachelor en :

COMMUNICATION WEB-DIGITAL

Rédigé et Présenté par :

EBELLE MBONGUE KAREN PAMELA

Encadreur académique

M. NZOVEP Collins

Enseignant à Ascencia Business School

Encadreur professionnel

Francis KOUAM

Responsable Commercial

Année académique 2019-2020

SOMMAIRE

<i>Dédicace</i>	<i>II</i>
<i>Remerciements</i>	<i>III</i>
<i>Avant-propos</i>	<i>IV</i>
<i>Liste des tableaux</i>	<i>V</i>
<i>Liste des figures</i>	<i>VI</i>
<i>Résumé</i>	<i>VII</i>
<i>Abstract</i>	<i>VIII</i>
<i>Introduction générale</i>	<i>1</i>
<i>CHAPITRE 1</i>	<i>2</i>
<i>Présentation de l’entreprise et déroulement du stage</i>	<i>2</i>
<i>Section 1 : Présentation de l’entreprise</i>	<i>2</i>
1.1. Environnement Interne	<i>2</i>
1.2. Environnement externe	<i>8</i>
<i>Section 2 : Déroulement du stage</i>	<i>10</i>
2.2. 2.1. Accueil	<i>10</i>
2.3. Présentation du service.....	<i>10</i>
2.4. Taches réalisées et chronogramme des activités.....	<i>10</i>
2.5. Apport du stage et Difficultés rencontrées	<i>12</i>
2.6. Justification du thème	<i>14</i>
<i>CHAPITRE 2</i>	<i>15</i>
<i>Approche conceptuelle de la solution d’affichage dynamique</i>	<i>15</i>
<i>Section 1 : La communication digitale et l’affichage dynamique</i>	<i>15</i>
1.1. La communication digitale	<i>15</i>
1.2. L’affichage dynamique	<i>16</i>
1.3. L’affichage dynamique : À quoi ça sert ?.....	<i>16</i>
<i>Section 2 : L’affichage dynamique au sein d’Accent Media</i>	<i>19</i>
<i>CHAPITRE 3</i>	<i>21</i>
<i>Implémentation de la solution d’affichage dynamique, Analyse critique et Suggestions...</i> <i>21</i>	

MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE SUR TECHNOLOGIE IP :
Cas d’ACCENT MEDIA

Section 1 : Implémentation de la solution d’affichage dynamique.....	21
1.1. L’analyse.....	21
1.2. Définition des objectifs	21
1.3. Etude comparative de quelques solutions existantes d’affichage dynamique open source et propriétaires.....	22
1.4. INSTALLATION SERVEUR XIBO	23
Section 2 : Analyse critique et suggestions	26
2.1. Manquements observés	26
2.2. Présentation de l’outil d’analyse SWOT	26
2.3. Déroulement de la méthode d’analyse	27
2.4. Application de la méthode d’entreprise.....	27
2.5. Propositions des solutions	30
Conclusion générale	33
LEXIQUES.....	34
BIBLIOGRAPHIE.....	35
SITOGRAPHIE	36
ANNEXES	37

Dédicace

L'eau coule grâce à sa source

L'arbre pousse grâce à ses racines

A

Nos parents

Pour les sacrifices déployés à nos égards ; pour leur patience
Leur amour et leur confiance en nous

Ils ont tout fait pour notre bonheur et notre réussite.
Qu'ils trouvent dans ce modeste travail, le témoignage de notre
Profonde affection et de notre attachement indéfectible.
Nulle dédicace ne puisse exprimer ce que nous leur devons
Que Dieu leur réserve la bonne santé et une longue vie.

A

Nos ami(e)s

En témoignage de nos sincères reconnaissances pour les efforts
Qu'ils ont consentis pour nous soutenir au cours de nos études.
Que dieu nous garde toujours unis

A

Toute personne qui nous a aidée à réaliser notre projet.

Remerciements

Tout œuvre qui résulte d'un effort humain est explicitement ou implicitement toujours le fruit d'une vaste collaboration. Pour un travail qui couronne la fin d'une formation académique, il a fallu le soutien psychologique, matériel, financier et spirituel de nombreuses personnes. Nous remercions particulièrement :

- ✓ Notre encadreur académique **M. NZOVEP Collins** pour sa patience, sa disponibilité et ses enseignements.
- ✓ Notre encadreur professionnel, M. Francis KOUAM, pour son accompagnement tout au long de travail ;
- ✓ Le promoteur de l'institut universitaire des grandes écoles des tropiques de l'honorable **M. Joseph NGUEPI** il a su peser toute son influence pour assurer à notre formation la qualité nécessaire.
- ✓ Tout le corps enseignant d'Ascencia, Business School (notamment Communication Web) pour toutes les connaissances qu'ils nous ont transmises
- ✓ Mes frères et sœurs pour leurs soutiens.
- ✓ A tous les étudiants de Communication Web avec qui nous avons passé une merveilleuse année et qui tisse entre nous les liens inoubliables.
- ✓ Tous ceux qui, de près ou de loin ont contribué directement ou indirectement puissent trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Avant-propos

L'offre de formation s'est considérablement enrichie au Cameroun au cours des deux dernières décennies. Cette mutation a touché pratiquement tous les domaines, toutes les filières et toutes les spécialités. Au niveau de l'enseignement supérieur, le gouvernement, en encourageant la création des Instituts Privés d'Enseignement Supérieur (IPES), a permis aux étudiants de bénéficier des formations professionnelles dans les dix régions du Cameroun.

Dans le but d'assurer son développement et de fournir à son industrie des agents de maîtrise et des cadres compétents dans différentes spécialités, l'Etat du Cameroun, par arrêté ministériel N°90/E/58/MINEDUC/DUET du 24 Décembre 1971, a créé un cycle de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) et du Higher National Diplôme (HND). C'est dans cette optique que de nombreux IPES ont vu le jour. C'est le cas de l'ISTTI (devenu l'IUGET) qui a choisi de faire le pari de la qualité en misant sur le professionnalisme et l'éthique.

En effet, Collège de Paris est une école de l'Institut Supérieur des Techniques Tertiaires et Industrielles en abrégé ISTTI, créé par l'autorisation N°08/0095/MINESUP du 05 Mai 2008 et ouvert par l'autorisation N°14/0402/MINESUP/SG/DDES du 04 Juillet 2014, a été hissé au statut d'Institut Universitaire des Grandes Ecoles des Tropiques (IUGET) par l'arrêté N°18/03976/L/MINSUP/SG/DDES/ESUP/SDA/AOSB du 15 Mai 2018 avec ses trois écoles (ISTTI, SOUTH POLYTECH et la School of Health Sciences (SHS)).

Cet institut universitaire met à la disposition des étudiants, des cycles de formation conduisant à l'obtention des diplômes de niveaux BAC+2, BAC+3 et BAC+5 dans les spécialités que vous retrouverez en annexes :

Source : Document interne de l'IUGET

Au cours de leur formation, les étudiants bénéficient d'un stage académique allant de (01 à 06) mois selon le niveau d'étude. A l'issue de cette immersion en entreprise, ils doivent rédiger un rapport de stage ou un mémoire de fin d'étude soutenu devant un jury.

Ce stage nécessite, un travail de suivi individuel dans une logique de détection et de résolution des problèmes permettant à l'étudiant-stagiaire de formuler des propositions ou suggestions concrètes face à une situation de terrain.

Liste des tableaux

Tableau 1 : Fiche d'identification.....	2
Tableau 2 : Évolution de l'effectif du personnel.....	3
Tableau 3 : Des différents produits.....	4
Tableau 4 : De prix des différents produits.....	4
Tableau 5 : Chronogramme des activités.....	20

Liste des figures

Figure 1 : Organigramme d'ACCENT MEDIA.....	5
Figure 2 : La matrice SWOT.....	22

Résumé

Ce présent rapport est le résultat d'un stage académique de trois mois effectués au sein de la structure ACCENT MEDIA, qui est une entreprise de services du numérique (ESN), anciennement société de services en ingénierie informatique (SSII ou SS2I), et donc l'expertise est dans le domaine des nouvelles technologies et de l'informatique. Elle peut englober plusieurs métiers (conseil, conception et réalisation d'outils, maintenance ou encore formation) et a pour objectif principal d'accompagner une société cliente dans la réalisation d'un projet.

Durant cette période, nous avons travaillé sur la mise en place d'une solution d'affichage dynamique sur technologie IP ; ce qui nous a permis d'identifier les contraintes du système existant, et ainsi proposer une solution plus optimale mais moins coûteuse. Au bout de notre stage nous avons fait plusieurs propositions dont les principales sont : investir dans l'acquisition des équipements moins coûteux (écrans, player, et solution d'affichage). Aussi nous avons pu analyser la technologie digitale des concurrents, puis faire des remarques et propositions d'une amélioration du système d'affichage existant.

Mots clés :

Technologie IP, affichage dynamique, réseaux informatiques, diffusion de contenus multimédias, gestion centralisée des contenus.

Abstract

This report is the result of a three-month academic internship carried out within the structure ACCENT MEDIA, which is a digital services company (DSC), formerly a computer engineering services company (CESC), with specialty is in the field of New Information and Communication Technologies (NICT). It can encompass several trades (consulting, design and production of communication tools, maintenance and training) and its main objective is to support a client in carrying out a project. During this period, we worked on the implementation of a digital signage solution on IP technology; which allowed us to identify constraints of the existing system, and thus offer a more optimal but less expensive solution. At the end of our internship we made several proposals, the main ones being: investing in the acquisition of less expensive equipment (screens, player, and display solution). We were also able to analyze the digital technology of competitors, then make comments and proposals for improving the existing display system.

KeyWords :

IP technology, digital signage, computer networks, multimedia content distribution, centralized content management.

Introduction générale

L'usage quasi universel d'internet a conduit à la digitalisation de l'économie, phénomène qui constitue une véritable révolution pour les entreprises. En effet, tous les secteurs sont impactés par le digital. Les consommateurs ont adopté internet, ce qui modifie en quelque sorte certaines habitudes. Posséder une page web, un site internet, une plateforme à distance...pour une entreprise est devenue dès lors un facteur clé pour sa dynamisation et sa pérennité.

Dans ce rapport nous allons présenter le cas de l'entreprise ACCENT MEDIA, créateurs d'évènements en solutions technologiques innovantes.

Le thème choisi reflète pour nous un point intéressant vu l'importance et l'évolution des technologies de l'information et de la communication également les solutions innovantes de communications des entreprises et qui sont des supports très rentable car représente le canal via lequel les entreprises communiquent. Nous nous sommes basés sur tout ceci pour apporter des solutions dans l'amélioration des supports de communication digitale d'ACCENT MEDIA pour ses annonceurs. Nous avons pour mission durant cette période de faire une analyse de l'existant puis de proposer une meilleure infrastructure. Pour y parvenir nous avons dans un premier fait beaucoup de documentations sur les NTIC et plus précisément l'auto-formation en réseau et système ; ce qui nous a permis non seulement de vivre l'expérience des ingénieurs informaticiens supérieur d'Accent Media mais aussi d'avoir des connaissances bien que minimales dans les NTIC. Ce fut très stimulant d'apprendre auprès de ces ingénieurs surtout que nous avons la latitude d'apprendre avec des outils mise à notre disposition (écrans, player, internet haut débit et documentation interne). Tout ceci a contribué à une meilleure compréhension de l'existant et de proposer une solution qui est actuellement en cours d'exploitation en PoC (Proof Of Concept), parmi les sigles que nous avons appris du milieu.

Pour étayer notre travail, nous présenterons en guise de chapitre 1 la présentation de l'entreprise et le déroulement de notre stage. Ensuite dans le chapitre 2 nous parlerons de l'approche conceptuelle et pratique d'une solution d'affichage dynamique et aussi de l'évolution de la communication digitale. En fin, le chapitre 3 portera sur l'analyse critique, les manquements observés et les suggestions.

CHAPITRE 1

Présentation de l'entreprise et déroulement du stage

Dans ce premier chapitre, nous allons présenter l'entreprise ACCENT MEDIA, qui est l'organisation qui nous a accueilli dans le cadre de notre stage académique. Ensuite, nous allons vous présenter le déroulement de notre stage au sein d'Accent Media.

Section 1 : Présentation de l'entreprise

Le cadre professionnel dans lequel nous avons effectué notre stage se nomme ACCENT MEDIA et par conséquent nous devons nous poser un certain nombre de question par rapport à cette structure à savoir :

- ✓ Qu'est ce qui fait la particularité d'ACCENT MEDIA ?
- ✓ Dans quel environnement évolue-t-elle ?
- ✓ Quelle sont ses motivations ?

Les réponses à ces différentes questions feront l'objet de ce chapitre.

1.1. Environnement Interne

L'environnement interne de l'entreprise est l'ensemble d'éléments directement rattachés à l'entreprise. Nous avons :

1.1.1. Création et évolution

Elle a connu une évolution croissante dans la réalisation de son activité plus précisément en termes de la qualité des produits ; malgré de légères turbulences économiques auxquelles elle a fait face.

1.1.2. Objectif

Pour mieux mener son activité comme toute entreprise, le souci d’ACCENT MEDIA est de maximiser son profit tout en satisfaisant les besoins de sa clientèle. Elle est ainsi engagée dans la commercialisation des espaces publicitaires sur l’ensemble de son réseau d’écrans digitaux indoor et outdoor, ses cars podiums, et aussi un accent particulier sur son expertise en tant qu’intégrateur de solutions à forte valeur ajoutée ; elle s’est fixée l’objectif de rechercher le profit au moindre coût et son activité principale est de sublimer ses clients avec son penchant sur l’innovation.

Avec l’exigence du marché et pour maintenir sa position sur ce dernier elle s’est attribuée de nouveaux objectifs à savoir :

- Assurer la qualité de ses produits par rapport aux concurrents et exigences des clients.
- Consolider sa position sur le marché.
- Satisfaire les besoins des clients en termes de qualités de services et de respect des délais de livraison.

Tableau 2 : Evolution de l’effectif du personnel

Années	Effectifs
2015	05
2016	12
2017	15
2019	20
2020	35

Source : Document interne d’ACCENT MEDIA

Au début les chiffres d’affaire mensuels n’étaient pas très rentables vu que le marché découvrait un nouveau produit. Selon le dit-on « Les vieilles habitudes ont la peau dur ». Cependant nous allons observer l’évolution du chiffre d’affaire dès l’année 2017 juste après ‘Promote’ afin de faire une projection des activités de l’entreprise sur les années à venir.

1.1.3. Activités

« N’allez pas où va le chemin.

Allez là où il n’y en a pas encore, et ouvrez la route. »

‘Ralph Waldo Emerson ‘

Fort d'un savoir-faire unique, elle accompagne les entreprises, créateurs d'évènements, acteurs médias et professionnels à chaque étape de leur transformation, de l'ingénierie, à l'intégration des systèmes, de la mise en place d'infrastructures à la préconisation de solutions software jusqu'à l'exploitation et la maintenance. Aussi, de la phase de conseil au choix des technologies en passant par le déploiement et la conduite du changement. Son métier est donc de concevoir, intégrer et opérer, sur site ou dans le Cloud, des solutions audiovisuelles et collaboratives innovantes. Elle s'est ainsi engagée dans un processus d'exécution d'opérations de qualité propre afin de donner satisfaction et d'atteindre ses cibles ; nous mettrons en exergue les éléments du marketing mix qui sont le produit, le prix, la communication et la distribution.

1.1.4. Produits

Le produit est un ensemble de caractéristique tangible ou intangible et symbolique incluant le service après-vente et la garanti. Il est la promesse faite par l'entreprise pour satisfaire un ou plusieurs besoins du marché. Il se présente comme suit chez ACCENT MEDIA (annexe 1) :

Tableau 2 : Différents produits d'ACCENT MEDIA

Articles	Affectation
Car Podium	Tout Annonceurs
Écrans Digitaux Professionnels	Tout Annonceurs
Ceinture Digitale	Tout Annonceurs
Kiosques Multimédia & usages	Banques, Assurances, ISP (FAI), particuliers
Hand Sanitizers	PME, Banques, Assurances, Hôpitaux, Pharmacies, Supermarchés...etc.
Fan Zone	Tout Annonceurs
Vidéo Conférence	PME, Banques, Assurances, Hôpitaux
Vidéo Surveillance	PME, Banques, Assurances, Hôpitaux, Supermarchés

Source : www.accentmedia.hk

1.1.5. Prix des différents produits et services

D'un point de vue économique le prix est la valeur d'un bien ou service marchand. En effet dans le but de maximiser le profit, l'entreprise met en exergue une stratégie adéquate pour fixer les

variantes financières assignées aux produits. Dans le cas d'espèce ACCENT MEDIA fixe ses prix selon le type du produit et ou service proposé.

Tableau 3 : De prix des différents produits & Services chez ACCENT MEDIA

Produits	Prix
Car Podium (V6, V9, V12, C40)	De 300.000 à 1.500.000 FCFA
Kiosques (GM, PM)	35.000 FCFA /Compt
Ceinture Digitale	25 FCFA /Passage & De 150.000 à 800.000 FCFA
Parc Vidéo Conférence	De 750.000 à 4.500.000 FCFA
Parc Vidéo Surveillance	De 85.000 FCFA à 300.000 FCFA
Hand Sanitizers	De 700.000 à 1.800.000 FCFA
Parc Régie Audio & Vidéo	Selon cahier de charge
Parc Concert	Selon cahier de charge
Parc Fan Zone	De 350.000 à 1.500.000 FCFA selon CDC
Ecran Digitaux	Sur commande selon catalogue

1.1.6. Distribution

C'est l'un des facteurs de succès d'une entreprise, car le fait d'être continuellement en capacité de fournir ses produits et services de façon satisfaisante sur le marché, contribue à l'embellissement de son image. Sur ce plan, ACCENT MEDIA assure la distribution de ses produits et services dans toutes les régions du Cameroun. Par exemple lorsque nous avons des commandes de campagne d'activation via nos camions, ou sur notre réseau de ceinture digitale. Aussi certaines commandes étant quasiment basées sur le service à forte valeur ajoutée (par exemple ; la mise en place d'un SoC, ou d'une solution de Vidéo surveillance & conférence, ...etc.).

1.1.7. Communication

C'est une politique de communication commerciale à long terme qui vise à améliorer l'image de l'entreprise auprès du public ciblé. Ainsi, ACCENT MEDIA utilise comme moyen de communication :

- ✓ LinkedIn.
- ✓ YouTube.
- ✓ Les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Instagram).
- ✓ Sa page web (www.accentmedia.hk)
- ✓ Son propre réseau d'affichage dynamique
- ✓ Google Map
- ✓ Les télécoms (YooMee, Orange, MTN, CAMTEL)

1.1.8. Organisation et Fonctionnement

Une entreprise ne saurait être sans ses deux éléments car elles assurent le bon fonctionnement de cette dernière.

1.1.8.1. Organisation

L'organisation d'une entreprise est la façon dont est découpé et coordonné le travail au sein d'une entreprise, et le mode de fonctionnement qui en découle. Elle varie considérablement d'une entreprise à l'autre. Ce qui nous permet d'avoir l'organigramme suivant chez ACCENT MEDIA :

Figure1 : Organigramme

Source : document interne de la structure d'ACCENT MEDIA

1.1.8.2. Fonctionnement

Pour mieux cerner le fonctionnement d'ACCENT MEDIA, nous allons aborder l'organe délibérant décisionnel et l'organe opérationnel :

L'organe décisionnel délibérant :

- ✓ Il est chargé de veiller à la bonne marche de l'entreprise et d'assurer les redressements possibles pour le compte de l'entreprise.

L'organe opérationnel :

- ✓ Elle permet d'agir pour le compte de la société privilégiant ainsi la décision de la direction générale.

Le service des ventes :

- ✓ Chargé d'accueillir la clientèle, les aider dans le choix de leurs achats, dresser les factures.

1.2. Environnement externe

Il est important pour une entreprise de connaître son environnement externe. Sa maîtrise est un facteur clé du succès dans la prise de décision marketing. Il se présente comme suit chez ACCENT MEDIA.

1.2.1. La clientèle

Avant de définir la clientèle, interrogeons-nous d'abord sur la définition du client.

Un client est un individu, une entreprise qui achète un produit ou service. En d'autres termes c'est une personne physique ou morale dotée des moyens financiers qu'il utilise pour l'achat des biens et services : la clientèle est l'ensemble des clients d'une entreprise. Les clients d'ACCENT MEDIA sont de toutes les tailles à savoir : TPE, PE, PME, ETI ou GE.

1.2.2. Les concurrents

La concurrence représente ici l'ensemble d'entreprise ou opérateur tendant d'attirer vers eux une clientèle maximale par les meilleures conditions d'offre et service se rapportant au même secteur d'activité. La concurrence doit donc être une "étude attentive" si l'entreprise veut gagner et conserver la fidélité du marché. Dans son contexte ACCENT MEDIA en tant

qu'entreprise de service numérique fait face à une multitude d'entreprise toute issue du même secteur d'activité du moins.

- Concurrent direct : constitue l'ensemble d'entreprises proposant un produit ou service similaire à celui de l'entreprise prise en considération. ACCENT MEDIA a beaucoup de concurrents sur le marché qui font dans le même secteur d'activités ; mais de près ils sont un peu éloignés.
- Concurrent indirect : constitué des entreprises proposant un produit ou service différent, mais répondant au même besoin que celui auquel votre entreprise cherche à répondre. ACCENT MEDIA a comme concurrents indirect (pour ne qu'en citer quelques-uns).
 - Media Plus
 - Acmar
 - Global Outdoor

1.2.3. Les partenaires

Le partenariat étant une collaboration active entre différents acteurs qui acceptent de mettre en commun leurs efforts afin de réaliser un objectif commun lié à un besoin précis dans lequel ils ont un intérêt, une responsabilité, un engagement, une motivation et même une obligation. C'est dans ce contexte que nous parlerons des fournisseurs chez ACCENT MEDIA. Elle signe des contrats de partenariat avec des fournisseurs par produit tel que (SAMSUNG, JCVISION, NEC, SPECKTRON, FORTIGATE, EXCLUSIVE NETWORKS...etc.) ; ceux-ci lui fournissent de la marchandise à des prix concurrentiels et pour certains l'exclusivités sur toute la sous-région. Dans ce cas on parle souvent de relation client-fournisseur. Pour certains de ses produits elle est en partenariat avec le PPP (Partenaire Privé Publique) tel que la CUY, CUD...etc.).

Dans ce premier chapitre de notre travail, il était question pour nous de faire une présentation générale de l'entreprise. Il convient maintenant pour nous d'aborder dans le deuxième chapitre l'approche conceptuelle et pratique de la mise en place d'une solution d'affichage dynamique sur technologie IP au sien d'ACCENT MEDIA.

Section 2 : Déroulement du stage

Dans ce chapitre, nous parlerons dans un premier temps du déroulement du stage puis des manquements observés. L'occasion nous a été donnée de mettre en pratique nos aptitudes théoriques et pratiques. C'est ainsi que durant toute cette période nous avons effectués quelques tâches au sein de l'entreprise.

2.1. Accueil

Notre première journée dans cette entreprise a été marquée par la présentation du directeur générale qui nous a d'ailleurs bien accueilli, puis nous a présenté à notre encadreur professionnel pour une meilleure prise de contact ; durant cet échange nous avons beaucoup échangé sur divers sujets pas seulement en rapport avec l'entreprise, mais aussi sur les compétences que nous allions acquérir à la fin de notre stage professionnel. Après cet échange, nous avons été demandés d'élaborer un plan d'action notamment en ce qui concerne nos attentes durant ce stage, notre apport vis-à-vis de l'entreprise. Sur ce, un thème nous a été donné car était un besoin urgent interne. L'encadreur nous a ensuite demandé de faire des recherches 'benchmarking' puis un compte rendu sur les recherches effectuées. Il était question d'analyser l'existant et faire des propositions d'amélioration et ainsi faire booster le chiffre d'affaire de l'entreprise. Pour y parvenir nous avons :

- Etudier les concurrents pour mieux savoir quelle solution technologique ils utilisent sur le marché (c'est-à-dire) faire l'étude comparative des solutions d'affichage dynamique utilisées.
- Faire un benchmarking via des recherches sur internet et en ressortir l'analyse comparative.
- Proposer une architecture gagnante
- Faire des propositions d'améliorations sur les équipements utilisés.
- Déploiement en environnement virtualisé la solution préconisée.

2.2. Présentation du service

Dès notre arrivé, nous avons été affectés dans le service de la recherche et du développement R&D du fait d'une politique interne qui se dit « maîtriser son produit et ou service permet de mieux le vendre ». C'est un service de polytechniciens comptant fait de :

- Réseauticiens
- Développeurs d'applications.
- Administrateurs des SI (Systèmes Informatiques)
- Cybersécurité
- Technico-Commerciaux

2.3. Taches réalisées et chronogramme des activités

Cette partie nous permettra de parler des taches réalisées et des activités que nous avons effectuées pendant notre stage.

2.3.1. Tâches réalisées

Pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise et atteindre ses objectifs, ACCENT MEDIA a mis à ma disposition tous les documents concernant l'entreprise, un laptop et internet haut débit. Le travail commençait à 8H30 et s'achevait à 17H. De ce fait tout ceci nous a permis de mieux connaître son fonctionnement afin de proposer une alternative de solution d'affichage dynamique.

Durant la période qui nous a été donnée de passer à ACCENT MEDIA nous avons aussi parcouru quelques sites déjà déployés sur la solution existante tant en indoor et aussi en outdoor. Parmi les sites visités nous comptons quelques-uns parmi plusieurs à savoir :

- Supermarchés CARREFOUR MARKET (Bonamoussadi, Akwa, Aéroport Grand Mall, Ekie à Yaoundé)
- Supermarché SPAR (Bonaberi)
- Outdoor MTN AKWA direction Commerciale
- Restaurant ILLY Bonapriso
- OPIUM / CENAT Bonapriso
- Boulangerie CARMEL

La visite nous a permis d'être en contact réel avec la solution existante et d'y voir de plus près comment ça marche. Nous avons aussi de ce fait pu vivre les difficultés sur les sites en matière de maintenance et relation avec le client, les types de contrats et les accords faits avec les partenaires (Echanges des services et ou paiements des loyers et électricités). Nous avons aussi de ce fait expérimenté le mode opératoire d'un déploiement sur site indoor et outdoor. L'indoor étant souvent proche d'une simple tâche opérationnelle comparé au outdoor qui est un projet à part entier. A chaque visite, nous devons faire un rapport de site Survey sans oublier nos remarques aussi inutiles ou pertinentes qu'elles soient.

Quelques fois (2 jours sur 5) nous devons participer à des réunions de débriefing, l'une en début de semaine et la dernière le vendredi. Dans ces réunions, des analyses SWOT étaient faites sur l'activité et les nouvelles offres à proposer et à mettre sur le marché.

2.3.2. Chronogramme des activités

Le chronogramme représente l'ensemble des tâches qui nous ont été confiées pendant notre stage académiques. L'ensemble de ces activités sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 5 :

Semaines	Taches effectuées	Observations
1 ^{ère} et 2 ^e semaines	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Accueil et entretien avec le directeur ✓ Présentation de toutes les tâches 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Chaleureux et très Hospitalier ✓ Prise de connaissance de l'entreprise et ses produits et services.
3 ^e et 4 ^e semaines	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Analyse SWOT ✓ Analyse comparative des solutions d'affichage dynamique ✓ Site Survey des sites existants indoor et outdoor. ✓ Présentation d'autres produits (Camions, Kiosques urbain, etc.). 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Observation des panneaux des concurrents et remarques ✓ Cartographie des sites
5 ^e et 6 ^e semaines	<ul style="list-style-type: none"> ✓ MoM (Rapport de Réunions dit Meetings Of Meetings). ✓ Découverte d'un environnement virtuel informatique pour tests avant production. ✓ Aide à l'élaboration des réponses aux appels d'offres. 	<ul style="list-style-type: none"> - Découverte des différentes offres confectionnées et participation à l'élaboration des offres commerciales. ✓ Saisies, Impressions, reliures, des appels d'offres. Très riche expérience sur comment ça se passe. Un ensemble de collaboration pour réussir à documenter une offre et pouvoir la déposer avant le délai.

Source : par nos soins

2.4. Apport du stage et Difficultés rencontrées

Il est question ici pour nous de dire ce que nous avons pu tirer de cette expérience professionnelle et des difficultés rencontrées.

2.4.1. Apport du stage

- Sur le plan éducatif

Le stage chez ACCENT MEDIA nous a permis non seulement d'acquérir davantage de nouvelles connaissances dans un secteur donc nous n'avions aucune connaissance, mais aussi de mettre en pratique les leçons théoriques reçues par nos enseignants en milieu professionnel.

Il s'agit d'être capable de faire une recherche et s'auto-former ce qui a été d'un apport sur une discipline quasi inconnue.

- Sur le plan professionnel

Notre séjour chez ACCENT MEDIA nous a permis de nous familiariser avec le monde socioprofessionnel c'est-à-dire de toucher du doigt les réalités quotidiennes de l'entreprise. Il nous a noué de nouvelles relations avec les clients, les fournisseurs pouvant nous apporter une onde dans le monde de l'emploi ou du travail. Il est presque étonnant de voir comment en si peu de temps nous avons pu cumuler autant d'informations et connaissances tant théoriques que pratiques dans ce nouveau milieu.

2.4.2. Difficultés rencontrées

La principale difficulté que nous avons rencontré durant ce stage est le fait d'être à nouveau à l'école (enseignement théorique) mais cette fois sur un domaine des nouvelles technologies de l'information. En effet, nous avons parfois beaucoup de choses à gérer en même temps comme par exemple comprendre les notions de bases en réseaux, les équipements (écrans, player, internet etc.) et sur les CMS (Content Management System). Même en essayant de faire de notre mieux pour satisfaire tout le monde, cela nous est arrivé une ou deux fois d'être un peu débordé du fait de devoir passer des heures et voir même toute la journée à se documenter et surtout retenir et pouvoir expliquer en fin de journée ce que nous avons retenu via un rapport journalier de travail. De plus, la multitude de solutions et informations sur internet sans oublier des débats contradictoires sur le sujet, souvent nous prenions une pause puis revenir faire des comparaisons via des commentaires souvent laissés par des internautes et experts. Ce fut aussi l'une des belles manières à pouvoir trancher sur les recherches contradictoires ou superflues ou encore mal comprises. Nous en parlions aussi à la team R&D et fort des réponses mais souvent trop techniques.

Mis à part ces petits désagréments, nous n'avions pas eu d'autres difficultés ; les seniors se sont montrés en général très patients et sympathique et plusieurs fois nous ont guidé sur l'approche et la persistance lors de la recherche. L'un nous a même dit, « *Vous savez, c'est ce qui nous perd souvent beaucoup de temps car nous devons non seulement faire des recherches mais aussi trouver des fournisseurs et le tout pour finir par le résumer par rapport à l'apport de valeur pour l'entreprise* ». Parole encourageante qui souvent nous a permis de garder le cap et notre détermination sur les réponses au thème qui nous a été confié et en plus des tâches quotidiennes.

2.5. Justification du thème

Dans l'optique marketing, la communication constitue le point focal de l'activité de l'entreprise. La maîtrise de celle-ci constitue la clé de succès pour toute entreprise voulant une plus grande visibilité et accroître son chiffre d'affaire. L'entreprise soucieuse de toujours améliorer son service et aussi l'optimiser a donc pensée non seulement à mettre sur pieds une autre solution d'affichage dynamique pouvant servir aussi de socle technique pour ses clients on-premise mais pouvant remplacer la solution existante. Afin de mettre en pratique ce que nous avons appris durant notre période de stage, nous avons bien voulu apporter notre expertise de la communication digitale et l'associer à la problématique rencontrée en entreprise : d'où le choix du thème "Mise en place d'une solution d'affichage dynamique sur technologie IP".

Ce thème a été choisi dans le but d'apporter des solutions pouvant permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs, et par le fait qu'il est d'actualité mais aussi parce qu'il est porteur d'un plan palliatif pour toute entreprise de fourniture de ce type de service qu'elle soit sa forme et son activité.

CHAPITRE 2

Approche conceptuelle de la solution d'affichage dynamique

Dans ce deuxième chapitre, nous allons présenter l'approche conceptuelle qu'à adoptée l'entreprise afin de s'orienter vers ce type de support qui vient en complément des solutions web de la communication digitale.

Section 1 : La communication digitale et l'affichage dynamique

1.1. La communication digitale

LE DIGITAL. Derrière ce néologisme envahissant se cache d'abord la numérisation des supports d'information. Pourtant l'essentiel n'est sans doute pas là... Mais plutôt dans le changement de stratégie que cette dématérialisation implique. Mise au point sur la communication digitale.

La communication digitale, c'est avant tout la numérisation des supports d'information. Mais au-delà, c'est aussi envisager la communication d'entreprise comme un écosystème entier, un environnement qui englobe et agit dans toutes les dimensions du Digital.

La communication digitale, ou communication numérique, s'est donc d'abord appliquée au web, aux médias sociaux et aux terminaux mobiles. Elle s'ouvre maintenant à de nouveaux canaux et tendances technologiques : réalité virtuelle, chatbot et voicebot, enceintes connectées, big data et blockchain...

Les terminaux de communication sont principalement devenus des écrans... Smartphone, PC, tablettes. Des écrans individuels et tactiles. La communication digitale signe la disparition des supports et passe par les canaux d'information :

- ✓ Réseaux sociaux
- ✓ Site web
- ✓ Blog
- ✓ Newsletter

- ✓ Application mobile
- ✓ Objets connectés

Le digital est partout et les attentes des utilisateurs évoluent : ils sont constamment à la recherche d'émotions et d'authenticité dans leurs expériences. Offrir un dispositif engageant, faciliter les interactions : c'est tout le parcours utilisateur qui doit être repensé.

1.2. L'affichage dynamique

L'affichage dynamique est un outil de communication numérique qui permet de diffuser des contenus multimédias, à distance et en temps réel, sur un réseau de supports d'affichage numérique placés dans des lieux publics ou privés. Il est aussi dit Communication digitale 3.0 bien n'étant pas accentué sur la communication web.

Alors qu'entendons-nous par « dynamique » ? De toute évidence, le contenu est un élément clé du dispositif. Tout l'enjeu consiste en effet à diffuser un message attractif et captivant pour l'audience. Outre le caractère animé des messages, le terme « dynamique » désigne également la gestion du dispositif. L'utilisateur peut piloter proactivement sa communication digitale.

D'après les études du psychologue américain Jérôme Bruner,

- ✓ Une personne retient 80% de ce qu'elle voit et seulement 20% de ce qu'elle lit.
- ✓ Le DOOH signe la plus forte croissance des médias et ceux avec une augmentation de 16,1% de part de recettes publicitaires nettes sur l'année 2017, face à internet (+12%) et la TV (+1%).
- ✓ Le DOOH s'affirme comme le moteur de la publicité extérieure tandis que l'OOH enregistre une chute de 3,9%.
- ✓ La presse et la radio enregistre également une baisse de (-7,4%) et (-2,6%).

Il donc évident que l'affichage dynamique est un support essentiel pouvant contribuer dans un plan de communication digitale. La campagne de communication digitale peut s'appuyer sur ces supports afin d'atteindre une certaine cible.

1.3. L'affichage dynamique : À quoi ça sert ?

L'affichage dynamique est un outil de communication permettant de diffuser des messages, sous forme de contenus multimédias à une audience, plus ou moins large, et plus ou moins hétérogène, dans le but de créer une relation avec celle-ci, ou de lui transmettre une information.

Remplaçant les affiches, les tracts papier, les panneaux d'informations, les ardoises et la signalétique, il présente les avantages d'être plus attractif (pour les audiences), plus souple et plus réactif (pour les gestionnaires) : les informations diffusées peuvent être modifiées en temps réel. La programmation

des campagnes d'affichage peut être centralisée et automatisée, ou répondre à des critères spécifiques (date, horaire, météo, température extérieure, sexe ou âge des passants...). L'affichage dynamique permet de cibler l'audience à laquelle on s'adresse, de diversifier sa communication et de réagir rapidement.

→ *Pourquoi opter pour l'affichage dynamique ?*

L'affichage dynamique se présente donc comme un canal de communication innovant, pièce majeure de la transformation digitale des magasins et entreprises permettant d'engager efficacement une audience et d'adresser des messages de manière instantanée.

L'affichage dynamique est un outil complet, puissant et néanmoins complexe pouvant servir un grand nombre d'objectifs distincts et variés. Chaque cas d'utilisation trouvera ses propres avantages à l'utilisation d'un système d'affichage dynamique. Les plus courants sont listés ci-dessous.

La plupart des solutions d'affichage dynamique reposent sur internet pour la transmission des messages à diffuser. De ce fait, les informations véhiculent rapidement entre l'ordinateur du communicant et l'écran de diffusion et rend ainsi la mise à jour des contenus instantanée.

Les écrans d'affichage diffusent des contenus animés, constamment renouvelés qui attirent plus facilement l'œil que des contenus statiques. Le message est donc plus facilement vu, et, souvent, mieux intégré.

Un même contenu peut être envoyé sur un grand nombre d'écrans, segmenté sur une partie d'un parc d'écran ou concentré sur un seul écran. La communication peut ainsi être uniforme sur l'ensemble de votre parc d'écrans. Vous pouvez aussi synchroniser plusieurs écrans. Une plateforme SaaS permet également de répartir le contenu sur des écrans répartis sur plusieurs sites distants.

La plupart des solutions permettent d'associer des contenus à un calendrier et des horaires de diffusion. Les contenus ne seront alors diffusés que durant ces périodes horaires. Cela permet notamment de prévoir un programme évolutif sur une journée, une semaine, un mois, un an...

Un écran permet de faire défiler des images, des vidéos et des textes dans le temps. Ainsi, un écran offre, pour une même période de temps, plus d'espace d'expression qu'un affichage statique.

Il est possible de contextualiser ses affichages et de privilégier la diffusion d'une ou plusieurs campagnes d'affichages en fonction de critères spécifiques (date, horaire, météo, température extérieure, sexe ou âge des passants...) ou d'en interdire complètement la diffusion. (Il est par exemple possible de mettre en avant la promotion de maillot de bain uniquement les journées chaudes de plus de 30°C).

L'affichage dynamique, en démultipliant l'espace d'affichage, permet de louer ou vendre de l'espace publicitaire à des annonceurs, ce qui ajoute une rémunération aux possesseurs d'écrans et finance souvent le coût du système d'affichage.

→ *Inconvénients de l'affichage dynamique*

Bien que l'affichage dynamique présente des atouts non négligeables quant à l'élaboration d'une communication digitale efficace, ses bénéfices sont à nuancer.

En effet, les écrans et les players consomment de l'énergie, en permanence. Certains systèmes permettent de définir des horaires durant lesquels les écrans s'éteindront, ce qui permettra de diminuer la consommation. De plus, les développements technologiques permanents des players et des écrans contribuent à diminuer de plus en plus les consommations électriques.

Par ailleurs, contrairement aux affiches papiers (classique), s'équiper d'un système d'affichage dynamique représente un investissement initial important. Bien qu'amorti sur le long terme, l'achat d'écrans, l'installation, la location ou l'abonnement au système d'affichage dynamique constitue un budget de départ non négligeable.

L'animation des visuels, aussi cité en tant qu'atout, peut également se transformer en inconvénients quand peu de soin est porté au contenu. En effet, animer ses contenus peut transformer les écrans en nuisance visuelle. En attirant l'œil, un support d'affichage dynamique peut aussi présenter un danger au bord d'une route.

De plus, de par la composante électrique et électronique qu'il contient, un support d'affichage numérique est sensible aux agressions extérieures.

Désormais mature, cette technologie concurrence déjà fortement les autres outils de communication et est un excellent canal sur lequel la communication digitale pourrait s'appuyer. Elle permet à l'entreprise une communication plus directe, plus ouverte, plus libre et plus interactive avec ses clients. Elle offre de nouveaux usages en termes de partage de l'information et de collaboration.

Section 2 : L'affichage dynamique au sein d'Accent Media

2.1. La ceinture digitale

Parmi la multitude de supports qui constituent le paysage médiatique fragmenté des zones urbaines au Cameroun, capter et retenir l'attention des consommateurs devient un défi de plus en plus complexe pour l'annonceur. Pour un impact immédiat, les marques savent qu'elles doivent se rapprocher des consommateurs, comprendre leurs aspirations et se montrer plus inventives et plus engageantes que jamais.

La mise en œuvre d'un grand réseau d'affichage ciblé à couverture nationale et leurs déclinaisons en formats remarquables offrent une alternative intéressante pour les annonceurs. Ils permettent aux marques d'adapter leur message en fonction de l'endroit et du moment lors des déplacements et créer des rencontres qui contribuent à renforcer le lien entre le consommateur et la marque.

L'offre urbaine digitale est une nouvelle logique de média planning et de mode de commercialisation.

Avec l'essor de l'urbanisation, la communication outdoor est plus rapide, plus efficace, plus flexible, et son impact devient en même temps plus mesurable. L'une de ses forces est sa capacité à établir une relation entre la marque et le consommateur.

La recherche d'une proximité toujours plus grande avec le consommateur, couplée à une quête de la personnalisation de la publicité sont soutenues par les formats d'affichage publicitaires multiples.

Au Cameroun, l'affichage traditionnel continue d'occuper une part importante du marché et à s'imposer aux consommateurs

Elle apporte la garantie d'un dynamisme et de l'instantanéité du média digital pour une prise de parole forte en impact. Elle est donc une forme de communication numérique sur laquelle peut s'appuyer une campagne de communication digitale.

2.2. Avantages pour les annonceurs

- ✓ Puissant réseau de communication de proximité
- ✓ Création d'une véritable ceinture autour de votre cible afin de l'accompagner jusqu'à sa décision d'achat
- ✓ Modernisation et embellissement de l'environnement
- ✓ L'annonceur peut optimiser sa publicité digitale en :
 - Jouant avec l'environnement ;
 - Utilisant des images animées ;

**MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE :
cas d'ACCENT MEDIA**

- Adaptant les créations ou le contenu aux besoins des consommateurs ;
- Communiquant des informations en temps réel et des messages en direct ;
- Faisant passer un message commercial accrocheur.

1000
ECRAND INDOOR

40
ECRANS OUTDOOR

CHAPITRE 3

Implémentation de la solution d'affichage dynamique, Analyse critique et Suggestions

Dans ce troisième et dernier chapitre, nous allons présenter l'étude comparative de quelques solutions d'affichage dynamique. Ensuite nous allons présenter le mode opératoire de déploiement de la solution choisie. Nous allons terminer via une analyse critique et nos suggestions soumises à l'entreprise.

Section 1 : Implémentation de la solution d'affichage dynamique

1.1. L'analyse

Afin de mettre en place notre plan de recherche et de proposer une solution d'affichage dynamique, il a été important d'effectuer premièrement un audit de l'existant. Cela veut tout simplement dire établir une analyse SWOT ressortant ainsi les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de la solution en cours de production. Ensuite, tracer sa feuille de route ou encore définir ses objectifs. Il faut en plus définir son budget car si le projet prend forme il est important de se demander si l'on dispose des ressources nécessaires pour le réaliser.

Enfin, il faut suivre l'évolution des performances et adapter son plan.

1.2. Définition des objectifs

Il faut qu'ils soient clairs et mesurables, qu'ils répondent à un besoin de l'entreprise. A savoir :

- ✓ Optimiser les coûts en matière de licences d'utilisation
- ✓ Permettre une interopérabilité certaine
- ✓ Augmenter le chiffre d'affaire via la réduction des coûts.
- ✓ Stabilité de la solution sur le court, moyen et long terme.
- ✓ Optimisation des fonctionnalités ou ayant toutes les fonctionnalités de base

L’intégration de S.M.A.R.T dans une stratégie de travail ne confère pas mal d’avantages. Ainsi, il permet en premier lieu de rester concentré sur les tâches à réaliser. En outre il permet aussi un gain de temps considérable du fait que la réalisation du projet repose sur une fondation solide.

Dans ce chapitre, il était question pour nous d’entrer dans le vif du sujet en parlant de la mise en place d’une solution d’affichage dynamique.

1.3. Etude comparative de quelques solutions existantes d’affichage dynamique open source et propriétaires.

Au vu de ce qui précède, le choix a été porté sur **Xibo**. Cette décision s’est faite des critères parmi lesquels 7 sont résumés ci-dessous :

- ✓ Critère 1 : Quels types de formats vidéo, image ou autre est supportés (MP4, AVI, JPG, PNG, PDF, EXCEL, POWERPOINT ...etc. ?
- ✓ Critère 2 : Contenu automatique. Y-a-t-il des Widgets météo, de réseaux sociaux, actualités, etc. ?
- ✓ Critère 3 : Création de contenu. Y-a-t-il des modèles ? Combien ? Sont-ils faciles à personnaliser ou faut-il des connaissances en programmation ?
- ✓ Critère 4 : Programmation. Quelles options de programmation ? Récurrence, aléatoire, en fonction de la météo, etc. ?
- ✓ Critère 5 : Multi-Utilisateur. Peut-on créer plusieurs utilisateurs ? Avec des rôles différents ?
- ✓ Critère 6 : Simplicité. La prise en main se fait-elle avec ou sans formation ?
- ✓ Critère 7 : Installation. L’installation du player est-elle simple ou compliquée ? Qui va l’installer ?

Caractéristique	Architecture	Langage	Média	Le type de propriétaire	Sécurisé	Facilité d'utilisation	évolutivité	facilité de l'intégration	Administration
Neoscreen	Plate-forme Linux, Windows, Mac Serveur : NEOCENTRE	PHP	Text, image, video	Payante	Oui	Oui	Non	Difficile	Oui
Softscreen	Plate-forme Linux, Windows, Mac Serveur : Apache, MySQL	PHP	Text, image, video	Payante	Moyen	Non	Non	Difficile	Oui
CAYIN	Plate-forme Linux, Windows, Mac Serveur : Apache, MySQL	PHP	Text, image, video	Payante	Moyen	Oui	Non	Moyen	Oui
Open VDS	Plate-forme Linux, Windows Serveur : Apache, MySQL	C#	Text, image, video	Open source	Oui	Oui	Oui	Moyen	Oui
Vodigi	Plate-forme Linux, Windows Serveur : Apache, MySQL	C#	Text, image, video	Open source	Faible	Non	Oui	Moyen	Non
Xibo	Plate-forme Linux, Windows Serveur : Apache, MySQL	PHP	Text, image, video	Open source	Oui	Oui	Oui	Facile	Oui

Nous avons choisi Xibo comme la solution idéale pour répondre à notre problématique du fait de ses caractéristiques et avantages par rapport aux autres. Elle répond aux besoins des entreprises en matière de coût, de sécurité et de facilité d’intégration et de développement. Elle ne nécessite pas des spécialistes pour la prise en main. Pas besoin de dédier un expert informaticien pour la gestion au quotidien et ou pour son administration.

1.4. INSTALLATION SERVEUR XIBO

Ci-dessous les étapes d’installation détaillées qui nous ont permis de réussir l’installation de notre solution d’affichage dynamique (XIBO) sur un environnement virtuel mis à disposition par la cellule informatique.

1. Téléchargez Xibo pour Windows sur [Http://xibo.org.uk](http://xibo.org.uk)
2. Téléchargez Xampp 5.6 pour Windows (la version 7.2 n'a pas été testée).
3. Installez Xampp et démarrez Apache
4. Extraire Xibo et le copier dans le dossier htdocs de Xampp sur C :
5. Renommez le fichier Xibo-cms-1.x.x en Xibo.
6. Installez ZeroMQ
7. Modifications de Php.ini
 - a. Trouvez les extensions requises qui ont un "x" et allez dans le php.ini et activez-les.
 - b. Ajustez post_max_size à 128 pour qu'il soit écrit post_max_size=128m
 - c. Ajustez le max_execution_time à 120 secondes et lisez max_execution_time=120.
8. Si tous les tests sont bons, vous verrez apparaître "NEXT" - cliquez sur celui-ci
 - a. Cliquez sur "Créer une nouvelle base de données".
 - b. L'hôte est "localhost".
 - c. Le nom d'utilisateur de l'administrateur est "root
 - d. Le mot de passe de l'administrateur est vide
 - e. Le nom de la base de données est "xibo".
 - f. Le nom d'utilisateur de la base de données est "admin".
 - g. Mot de passe de la base de données - notre exemple est "Liberty-1" (définissez le vôtre et notez-le)
 - h. Cliquez sur "Next" (Suivant)
 - i. Le nom d'utilisateur de l'administrateur est "admin".
 - j. Le mot de passe de l'administrateur est "Liberty-1" (définissez votre propre mot de passe et notez-le).
 - k. Cliquez sur "Next" (Suivant)

9. Emplacement de la bibliothèque (indiquez le chemin d'accès à l'endroit où vous souhaitez stocker la bibliothèque). Dans cet exemple, elle est située sur c:\htdocs\x_library. Elle sera créée si elle n'existe pas.
10. Notez la clé du serveur (dans notre cas QYxq5z) Vous pouvez la trouver dans les paramètres du lecteur, ne vous inquiétez pas.
11. Après avoir cliqué sur "Suivant", vous serez amené à la page de connexion avec l'administrateur et le mot de passe par défaut.
12. Cliquez sur "Login" - si vous réussissez, vous serez dans la console de gestion de Xibo - Félicitations.
13. Vous devez maintenant installer le client Xibo Player - Remarque : il sera lancé à chaque fois que vous démarrerez votre PC. Vous pouvez utiliser la touche "Windows" et fermer la fenêtre, puis ouvrir immédiatement le gestionnaire de tâches et tuer le chien de garde de Xibo qui continuera à la rouvrir.

Étapes d'installation de Xibo Player sur un système d'exploitation Microsoft (Windows 10)

Téléchargez le client Xibo Player à partir de Xibo

- a. <https://www.youtube.com/watch?v=OvkmSVc9CXU>
- b. Téléchargez Xibo-client et installez-le
 - i. Localhost est utilisé s'il est installé sur la même machine que le CMS Xibo.
 - ii. Il montrera qu'il attend l'approbation d'un administrateur.
- c. Ajouter un affichage (approuver un affichage)
 - i. Vous voyez " Affichage ajouté et en attente de l'approbation de la licence par un Administrateur
 - ii. Allez sur l'écran d'affichage dans le CMS et modifiez l'affichage pour ajouter la clé de licence - cliquez là où il est écrit "Licence d'affichage" et changez le Non en Oui.
- d. Remarque : le nouveau lecteur possède un service xibowatchdog qui lance automatiquement le lecteur s'il est fermé pour une raison quelconque. Pour tuer ce processus afin de pouvoir travailler sur d'autres choses, vous pouvez le tuer à partir du gestionnaire de tâches. Lorsque vous relancerez le lecteur, le chien de garde sera relancé.
- e. Une fois que le lecteur est autorisé, vous pouvez affecter des mises en page, des programmes, etc. à cet écran ou le placer dans un groupe qui permet à tous les membres de ce groupe de lire le même contenu.

Le manuel d'instructions se trouve à l'adresse suivante :

<http://xibo.org.uk/manual/en/index.html>.

VNC - Utilisez Tight VNC pour accéder à distance au bureau car il nous permet d'effectuer des modifications alors qu'il est encore en direct.

Les téléviseurs standard Best Buy ou les téléviseurs numériques de qualité commerciale fonctionnent bien. Achetez des téléviseurs qui peuvent être configurés pour s'allumer et s'éteindre automatiquement selon un calendrier.

Si vous voulez qu'une vidéo Youtube soit lancée et lue immédiatement, vous pouvez insérer ce qui suit :

?rel=0&autoplay=1 ajouté immédiatement après l'url incorporée d'une vidéo youtube fait en sorte qu'elle soit lue lorsqu'elle arrive à ce morceau.

Exemple: `<iframe width="560" height="315"`

`src="https://www.youtube.com/embed/u9NZ034ZO-0?rel=0&autoplay=1" frameborder="0"`
`allowfullscreen></iframe>`

Image d'interface de paramétrage serveur XIBO

Section 2 : Analyse critique et suggestions

Dans cette section, il sera dans un premier temps de faire un diagnostic et dans un second temps, proposer des suggestions afin d'aider l'entreprise de mener à bien son fonctionnement.

2.1. Manquements observés

Durant notre stage nous avons été confrontés aux réalités du terrain qui ne se sont pas toujours bien déroulé. Nous avons aussi été demandé de faire une analyse SWOT et d'en faire le rapport en proposant des solutions pour y remédier.

Notre diagnostic consistera à relever les manquements observés. Ainsi, nous utiliserons l'analyse SWOT

2.2. Présentation de l'outil d'analyse SWOT

L'analyse SWOT de L'anglais Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats, ou en français analyse FFPM pour Forces-Faiblesses-Possibilités-Menaces, est un outil des stratégies d'entreprises permettant de déterminer les options offertes dans un domaine d'activités stratégique. On parle aussi d'analyse FFOM pour Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces ou d'analyse AFOM pour Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces.

A ce titre, l'analyse SWOT fait partie des outils qui contribuent à l'étude de la pertinence et de la cohérence d'une action future (à court et long terme, générale ou circonscrites).

Dans le cadre d'une évaluation, l'analyse SWOT sert généralement à l'évaluation de programmes d'action. En aidant à formaliser les points positifs et négatifs et à identifier les facteurs de son environnement pouvant influencer favorablement ou défavorablement sur le fonctionnement du programme d'action, l'analyse SWOT permet de réduire les incertitudes et ainsi d'affiner ou d'évaluer les stratégies envisagées.

2.3. Déroulement de la méthode d'analyse

L'analyse SWOT consiste à effectuer deux diagnostics : le diagnostic interne et externe. Cas de la figure ci-dessous.

Figure 2 : La matrice SWOT

2.4. Application de la méthode d'entreprise

Elle est constituée de l'analyse interne et externe.

2.4.1. L'analyse interne : forces et faiblesses

L'entreprise doit analyser le micro environnement afin d'identifier tous les phénomènes susceptibles d'affecter son activité.

2.4.1.1. Les forces

C'est l'ensemble des potentialités qu'à l'entreprise pour faire face à la concurrence ; d'aider cette dernière à atteindre ces objectifs. Concernant ACCENT MEDIA, nous avons retenu comme force :

- La rigueur dans le travail car les horaires de travail sont respectés et même dépassés.
- Le suivi des clients est respecté malgré le fait qu'ils soient exigeants des fois.
- Un personnel jeune.
- Style managérial participatif.
- La concurrence un peu éloignée dans les environs en matière de produit. La bonne qualité des produits
- Communication numérique évolutive. Grâce à son propre réseau.

2.4.1.2. Les faiblesses

Par opposition aux forces, les faiblesses sont des aspects négatifs internes susceptibles d'empêcher l'entreprise d'atteindre ses objectifs ou de gérer efficacement les opportunités et les menaces. Comme faiblesses chez ACCENT MEDIA nous avons noté :

- Au niveau du personnel :
 - Cumul effectif : Très peu d'employés et beaucoup de services à gérer. Ce qui réduit le taux de productivité de l'entreprise.
 - Absence d'un responsable marketing ou commercial hautement qualifié car il a pour responsabilité de définir, animer, et de superviser une bonne stratégie en vue d'accroître le CA.
- Entreprise nouvelle (2016) par rapport à la concurrence.
- Absence d'un responsable de communication. il développe et met en œuvre une stratégie de communication interne et externe de l'entreprise pour attirer et fidéliser la clientèle. il va contribuer à l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise par rapport à la concurrence. Car le taux de notoriété d'ACCENT MEDIA est un peu simple (malgré ses réalisations).
-

2.4.2. L'analyse externe : opportunités et menaces

L'accent ici est mis sur l'analyse du macro environnement qui génère deux matrices à savoir : Opportunité du marché et menace de l'environnement.

2.4.2.1. Les opportunités

C'est l'élément de l'environnement que l'entreprise ou le projet pourrait exploiter à son avantage pour améliorer ses performances ; comme opportunités :

- Marché en pleine croissance.
- Amélioration du CA.
- Marché à fort potentiel.
- Existence de plusieurs catégories des clients : l'entreprise pourrait mettre l'accent sur la qualité de ses produits afin de captiver encore plus et de mieux servir sa clientèle.
- L'inexistence de la concurrence aux alentours d'ACCENT MEDIA : Tout un catalogue de produits pour satisfaire tout type de clientèle. Elle pourrait profiter de cet avantage en vue de pénétrer plus dans le marché et avoir une grande notoriété.
- Absence d'une communication media insuffisante : manque de publicité.

2.4.2.2. Les menaces

Eléments de l'environnement qui pourraient causer des problèmes, obstacles ou limitations extérieurs, qui peuvent empêcher ou limiter le fonctionnement d'un secteur ou à un projet. Ainsi les menaces auxquels ACCENT MEDIA est confronté sont les suivantes :

- Rude concurrence sur les marchés : on note une forte concurrence d'autant plus que ce secteur d'activité est en pleine expansion car plusieurs personnes sont dans le même domaine et c'est de plus en plus naissant.
- La diversification de la clientèle. D'autres exigent des preuves d'ODV
- Les clients exigent très souvent des piges (preuve de diffusion).
- Le prix de certains produits très élevé

2.5. Propositions des solutions

L'une des particularités d'une analyse est de pouvoir ressortir les différents problèmes qui se posent et de proposer par la suite quelques solutions permettant d'y remédier.

Notre séjour à Accent Media, nous a permis de constater que celle-ci est bien gérée, mais cela n'empêche pas l'apparition des imperfections. L'organisation d'entreprise est spécifique à chaque société car elle combine les moyens de l'entreprise en vue de réaliser la stratégie de la direction à moyen et à long terme. Elle aboutit au développement d'un ensemble de règle, de procédure évolutive qui combinent les ressources de l'entreprise.

Des lors, pour une amélioration de ses produits et de l'entreprise dans les années à venir, celle-ci est appelée à solutionner les problèmes ci-dessus :

- Ne pas négliger le service après-vente : en tenant compte du fait que conquérir un nouveau client coûte plus cher que la fidélisation d'un client déjà acquis antérieurement. Les clients fidèles permettent à l'entreprise de vivre et d'améliorer les différents produits pour mieux satisfaire les attentes de la clientèle qui est l'élément essentiel d'une entreprise.
- Faire connaître encore plus l'entreprise en pratiquant les promotions sur le site de vente, les bons de réductions sur prochains achats, car la promotion attire la clientèle.
- Mettre en place les objectifs SMART : il est essentiel de se fixer des objectifs marketing et de les garder à l'esprit afin d'évoluer dans un cadre d'action clair. Pour cela la méthode SMART, est la meilleure pour établir des objectifs concrets et atteignables. Cette méthode est constituée de cinq indicateurs : Spécifique c'est-à-dire que l'objectif doit être en lien direct avec le travail à réaliser, il doit être personnalisé, clair, précis et compréhensible par tous ; Mesurable : quantifié ou qualifié ; Atteignable : représentant un défi à atteindre et suffisamment grand et ambitieux pour qu'il soit motivant ; Réaliste : capable d'anticiper sur les obstacles rencontrés et éviter l'abandon ; Temporellement défini : clairement délimité dans le temps, a une date précise.
- S'investir dans les actions communicationnelles afin de soigner l'image de l'entreprise : elle a pour but de se faire connaître, se faire comprendre, se montrer sympathique et engagé envers les causes sociales et environnementales importantes, fidéliser et faire revenir les acheteurs, provoquer la bouche à oreille positif.
- Bien travailler son image : c'est-à-dire se démarquer grâce à une identité visuelle forte, alimenter les réseaux sociaux avec des postes engageants, organiser des concours via les réseaux sociaux, organiser des événements sur le lieu de ventes

- Définir sa stratégie de communication : beaucoup s'investir dans le social (réseaux sociaux) : de nos jours le web est participatif, dynamique et surtout social, offre de nouvelles possibilités de communiquer avec ses clients et prospects.
- Accorder des réductions commerciales (rabais, remises, ristourne).

2.5.1. Propositions liées à l'analyse interne

Après avoir diagnostiqués les faiblesses d'ACCENT MEDIA, il nous revient de proposer des solutions suivantes :

2.5.2.1. Propositions liées aux Faiblesses

Nous pouvons avoir comme suggestions d'amélioration liée aux faiblesses :

- Recrutement de plus de personnel qualifié.
- Certains choix technologiques sont souvent acquis avant consultation des experts.
- Proposer une boîte à suggestion anonyme.
- Pratiquer une communication media (télévision, radio, internet) et hors media (bouche à oreille, affiches, banderoles).

2.5.2. Propositions liées à l'analyse externe

Après cette analyse nous avons pu diagnostiquer des menaces et les solutions que nous pouvons suggérer sont les suivantes :

2.5.2.1. Propositions liées aux menaces

Nous pouvons :

- Pour se démarquer des concurrents, nous avons proposé à ACCENT MEDIA, d'innover en ayant toujours des nouveaux produits mais en tenant compte du ROI sur le court terme aussi.
- Répondre aux exigences de la clientèle afin de les fidéliser via l'agrandissement du réseau outdoor. En partant sur une solution beaucoup moins onéreuse pouvant permettre de se concentrer sur d'autres acquisitions essentielles.

Il était question pour nous dans ce chapitre de parler du déroulement du stage, manquements observés et positions des solutions. Ce qui nous a permis de relever au niveau des manquements observés de

**MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE :
cas d'ACCENT MEDIA**

faire une analyse SWOT c'est-à-dire faire ressortir les forces et faiblesses, opportunités et menaces d'ACCENT MEDIA. Nous avons donc pu suggérer quelques solutions pour pallier à ces problèmes.

Conclusion générale

La technologie d'affichage dynamique émerge de plus en plus, car aucun autre moyen ne permet de fournir du contenu dynamique au bon endroit et au bon moment pour un impact maximum. Par rapport à l'affichage imprimé traditionnel, elle vous permet d'atteindre des publics plus efficacement et en temps réel. En utilisant des méthodes classiques, il est presque impossible de faire des révisions, une fois l'affiche est en place.

Cependant, avec l'affichage dynamique, vous diffusez non seulement des informations plus rapidement et économisez sur les coûts d'impression, mais aussi vous avez la possibilité de mettre à jour le contenu à la volée, même à partir d'un emplacement hors site. L'affichage dynamique est en pleine expansion dans tous les secteurs, du commerce de détail à des lobbies industriels, des hôpitaux, des hôtels, de salons professionnels pour les écoles et les campus universitaires.

En conclusion notre travail consistait à mettre en place une solution d'affichage dynamique sur technologie IP : cas d'ACCENT MEDIA, et de la proposer en amélioration de la solution existante. Pour y parvenir nous avons tout d'abord fait une présentation générale de l'entreprise ACCENT MEDIA, ensuite nous avons parlé de l'approche conceptuelle et pratique de la mise en place d'une solution d'affichage dynamique et enfin des points positifs et négatifs observés chez ACCENT MEDIA ainsi que de propositions des solutions aux difficultés rencontrées.

Ce stage est une aubaine pour nous car nous aborderons dans l'avenir le monde du travail avec plus de sérénité. Cette expérience nous permet également à nous jeune étudiant d'utiliser nos connaissances acquises en cours pour être performant au sein du milieu professionnel.

LEXIQUES

- IUGET : Institut Universitaire des grandes écoles des tropiques
- SMART : Spécifique Mesurable Accessible Réaliste Temporel.
- DOOH: Digital Out-Of-Home. Il consiste à communiquer et faire de la publicité sur des écrans et panneaux LED extérieurs
- Ceinture Digitale : Nom propre d'un produit donné par l'entreprise Accent Media pour parler de sa solution d'affichage digitale
- CA : chiffre d'affaire.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages :

- DUALIDA habib, 2013.les outils de la communication digitale. Eryolles.Paris.
- LA COMMUNICATION DIGITALE EXPLIQUEE A MON BOSS (2013)
- (Communication –edition,2020)
- (Digital Insiders,2020)

SITOGRAPHIE

Site internet :

- www.wikipedia.org
- <https://digit-s.tn/2020/12/01/pourquoi-passer-a-laffichage-dynamique/>
- <https://oemkiosks.com/blog/ooh-and-dooh-what-distinguishes-these-two-forms-of-communication/>
- <https://www.sicontact.net/affichage-dynamique/solutions-logicielles/cube-digital-media-neoscreen-v5-logiciel-daffichage-dynamique-sur-reseau-decrans-en-technologie-ip>
- <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01669053/document>
- <https://blog.cenareo.com/logiciel-affichage-dynamique>
- <https://www.fillupmedia.fr/actualites/item/19-c-est-quoi-dooh.html>
- <https://www.youtube.com/watch?v=SrbY-JKmsjo>
- <https://www.youtube.com/watch?v=YvgucHg8B2k>
- <https://www.youtube.com/watch?v=ezSbcto0ciw>
- https://www.youtube.com/watch?v=y_0C7qnTZyM&t=311s
- <https://www.youtube.com/watch?v=u9NZ034ZO-0>

ANNEXES

INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES TERTIAIRES ET INDUSTRIELLES (ISTTI)	SOUTH POLYTECH (SP)	SCHOOL OF HEALTH SCIENCES (SHS)
BTS COMMERCIAL	BTS INDUSTRIEL	BTS EN SANTE
<ul style="list-style-type: none"> - Commerce International - Marketing-Commerce- Vente - Banque et Finance - Comptabilité et Gestion des Entreprises - Ressources Humaines - Gestion Logistique et Transport - Douane et Transit - Communication des organisations - Assurance - Droit des Affaires et des Entreprises - Gestion de la qualité 	<ul style="list-style-type: none"> - Bâtiment - Travaux Publics - Géomètre Topographe - Électrotechnique - Génie Logiciel - Informatique Industrielle et - Automatismes - Ingénierie Pétrolière - Réseau et Sécurité - Télécommunication - Gestion des Systèmes d'Information - Infographie et web design - Maintenance des Systèmes - Informatiques - Energie Renouvelable - Maintenance des Systèmes - Electroniques - Urbanisme 	<ul style="list-style-type: none"> - Sciences infirmières - Sage-femme - Kinésithérapie - Techniques de laboratoires et d'analyse médicale - Techniques pharmaceutiques
COMMERCIAL HND	INDUSTRIAL HND	HEALTH HND
<ul style="list-style-type: none"> - Logistics and Transport Management - Marketing-Trade-Sale - Human Resource Management - Project Management - Banking and Finance - Accountancy - International Trade - Journalism - Advertising and public relations - Special Education 	<ul style="list-style-type: none"> - Building Science and Technology - Topography - Real Estate Maintenance - Telecommunications - Networks and Security - Software Engineering - Data Base Management - Industrial Computing and Automation - Computer Graphic and Web Design 	<ul style="list-style-type: none"> - Nursing - Midwifery - Physiotherapy - Medical laboratory sciences - Pharmacy technology

Tableau 1 : Les différentes spécialités offertes en cycle BTS

LICENCE PROFESSIONNELLE ISTTI	LICENCE PROFESSIONNELLE SP	MASTER PROFESSIONNEL ISTTI
<ul style="list-style-type: none"> - Commerce International - Marketing Manager - Opérationnel - Banque et Finance - Comptabilité et Finance - Audit et Contrôle de gestion - Logistique et Transport - Supply Chain Management - Droit des affaires et conseil d'entreprise - Ingénierie de la Communication - Gestion des Ressources Humaines 	<ul style="list-style-type: none"> · Génie Civil (Bâtiment) · Qualité-Hygiène Sécurité et Environnement · Génie Logiciel · Systèmes informatiques et Réseaux · Télécommunications et Réseaux · Génie Électrique et Informatique Industrielle 	<ul style="list-style-type: none"> - Commerce International - Banque et Finance - Comptabilité et Finance - Audit et Contrôle de gestion - Logistique et Transport - Droit des affaires et conseil d'entreprise - Fiscalité - Gestion des Ressources Humaines - Marketing Communication
BACHELOR BAMENDA	MASTER PROFESSIONNEL SP	COLLEGE DE PARIS
		<ul style="list-style-type: none"> - Classe préparatoire 1 - Classe préparatoire 2
<ul style="list-style-type: none"> - Accountancy - Banking and Finance - Marketing - Management - Human Resource Management - Maritime Transport and Logistics 	<ul style="list-style-type: none"> · Génie Civil (Bâtiment) · Qualité-Hygiène Sécurité et Environnement · Génie Logiciel · Systèmes informatiques et Réseaux · Télécommunications et Réseaux · Génie Électrique et Informatique Industrielle 	BACHELOR EUROPEEN
		<ul style="list-style-type: none"> - Marketing de sport - Marketing de luxe - Commerce International - Gestion d'entreprise - Banque - Communication Web - Immobilier - Négociation-Vente - RG, RS et Ressources humaines
BACHELOR GIMPA	MBA/EMBA BAMENDA	MBA/MASTER EUROPEEN

Suite et fin du tableau

**MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE :
cas d'ACCENT MEDIA**

<ul style="list-style-type: none"> - Operation and supplychain Management - Marketing - Human Resource Management - Project Management - Finance - Economics - Entrepreneurship - Procurement Management - Hospitality and Tourism Management 	<ul style="list-style-type: none"> - Finance and Management control - Accountancy and Audit - Banking and Insurance - Marketing and communication - Human Resource Management - Project planning and Management 	<ul style="list-style-type: none"> - Banque - Assurance - Marketing Communication - Management et Stratégie D'entreprise - Pilotage et contrôle de Gestion - Ressources Humaines - Développement international
--	---	---

LES CAMIONS MULTIMEDIA

LA CEINTURE DIGITALE (RESEAU D'AFFICHAGE DYNAMIQUE)

MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE :
cas d'ACCENT MEDIA

TABLE DES MATIERES

<i>Dédicace</i>	<i>II</i>
<i>Remerciements</i>	<i>III</i>
<i>Avant-propos</i>	<i>IV</i>
<i>Liste des tableaux</i>	<i>V</i>
<i>Liste des figures</i>	<i>VI</i>
<i>Résumé</i>	<i>VII</i>
<i>Abstract</i>	<i>VIII</i>
<i>Introduction générale</i>	<i>1</i>
CHAPITRE 1	2
<i>Présentation de l’entreprise et déroulement du stage</i>	2
Section 1 : Présentation de l’entreprise	2
1.1. Environnement Interne	2
1.1.1. Création et évolution.....	3
1.1.2. Objectif	4
1.1.3. Activités	4
1.1.4. Produits	5
1.1.5. Prix des différents produits et services	5
1.1.6. Distribution.....	6
1.1.7. Communication	7
1.1.8. Organisation et Fonctionnement	7
1.1.8.1. Organisation	7
1.1.8.2. Fonctionnement	8
1.2. Environnement externe	8
1.2.1. La clientèle.....	8
1.2.2. Les concurrents	8
1.2.3. Les partenaires	9
Section 2 : Déroulement du stage	10
2.2. 2.1. Accueil	10
2.3. Présentation du service.....	10
2.4. Taches réalisées et chronogramme des activités.....	10
2.4.1. Tâches réalisées.....	11

2.4.2.	Chronogramme des activités.....	11
2.5.	Apport du stage et Difficultés rencontrées	12
2.5.1.	Apport du stage	12
2.5.2.	Difficultés rencontrées	13
2.6.	Justification du thème	14
CHAPITRE 2.....	15	
Approche conceptuelle de la solution d’affichage dynamique	15	
Section 1 : La communication digitale et l’affichage dynamique	15	
1.1.	La communication digitale	15
1.2.	L’affichage dynamique	16
2.7.	1.3. L’affichage dynamique : À quoi ça sert ?	16
Section 2 : L’affichage dynamique au sein d’Accent Media	19	
2.1.	La ceinture digitale.....	19
2.2.	Avantages pour les annonceurs	19
CHAPITRE 3.....	21	
Implémentation de la solution d’affichage dynamique, Analyse critique et Suggestions.....	21	
Section 1 : Implémentation de la solution d’affichage dynamique	21	
1.1.	L’analyse.....	21
1.2.	Définition des objectifs	21
1.3.	Etude comparative de quelques solutions existantes d’affichage dynamique open source et propriétaires.	22
1.4.	INSTALLATION SERVEUR XIBO.....	23
Section 2 : Analyse critique et suggestions	26	
2.1.	Manquements observés	26
2.2.	Présentation de l’outil d’analyse SWOT	26
2.3.	Déroulement de la méthode d’analyse	27
2.4.	Application de la méthode d’entreprise	27
2.4.1.	L’analyse interne : forces et faiblesses	27
2.4.2.	L’analyse externe : opportunités et menaces.....	28
2.5.	Propositions des solutions	30
2.5.1.	Propositions liées à l’analyse interne.....	31
2.5.2.	Propositions liées à l’analyse externe	31
Conclusion générale.....	33	
LEXIQUES.....	34	
BIBLIOGRAPHIE.....	35	

**MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION D'AFFICHAGE DYNAMIQUE :
cas d'ACCENT MEDIA**

SITOGRAFIE..... 36

ANNEXES 37